

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

УДК 338.054.23

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

THE NATIONAL ECONOMY OF THE USSR DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

**Черкашина Е.Ю.
Cherkashina E.Y.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. В статье анализируется состояние народного хозяйства СССР в годы Великой Отечественной войны. Изучены существующие подходы к данному вопросу, что позволило выделить основные направления исследования. Выделено несколько ключевых аспектов функционирования советской экономики в военные годы: мобилизация промышленности, сельского хозяйства, трудовых ресурсов, а также влияние войны на экономическое развитие страны. Сделан вывод, что экономика СССР в годы Великой Отечественной войны продемонстрировала беспрецедентную мобилизацию ресурсов, адаптацию промышленности и сельского хозяйства к условиям военного времени. Несмотря на значительные потери, эвакуация заводов на восток, введение карточной системы и переход на военное производство позволили стране выдержать тяжелые испытания и обеспечить армию всем необходимым для победы. Ключевым фактором устойчивости советской экономики стали централизованное планирование, героический труд миллионов граждан и государственная политика, направленная на максимальное использование трудовых и материальных ресурсов. Победа СССР в войне во многом стала возможной благодаря экономической мощи, закаленной в условиях жесточайших испытаний.

Abstract. The article analyzes the state of the national economy of the USSR during the Great Patriotic War. The existing approaches to this issue have been studied, which made it possible to identify the main areas of research. Several key aspects of the functioning of the Soviet economy during the war years have been highlighted: mobilization of industry, agriculture, labor resources, as well as the impact of the war on the economic development of the country. It has been concluded that the economy of the USSR during the Great Patriotic War demonstrated an unprecedented mobilization of resources, adaptation of industry and agriculture to wartime conditions. Despite significant losses, the evacuation of factories to the east, the introduction of a rationing system and the transition to military production allowed the country to withstand severe trials and provide the army with everything necessary for victory. The key factor in the stability of the Soviet economy was centralized planning, the heroic work of millions of citizens and state policy aimed at maximum use of labor and material resources. The victory of the USSR in the war was largely possible due to the economic power, tempered in the conditions of the most severe trials.

Ключевые слова: управление, экономическая политика, экономическая нестабильность, народное хозяйство.

Keywords: management, economic policy, economic instability, national economy.

Экономика Советского Союза в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) пережила беспрецедентные испытания, став ключевым фактором Победы над нацистской Германией. Внезапное нападение врага, оккупация значительных промышленных и сельскохозяйственных регионов, необходимость быстрого перевода экономики на военные рельсы – все это поставило перед страной колоссальной трудности задачи.

Несмотря на тяжелые потери, СССР сумел создать эффективную систему мобилизации ресурсов, организовать массовую эвакуацию заводов на восток, развернуть военное производство и обеспечить фронт и тыл всем необходимым. Роль командной экономики, централизованного планирования и героического труда советских граждан стала решающей в достижении стратегического превосходства над противником [1].

Рассмотрим ключевые аспекты функционирования советской экономики в военные годы: мобилизацию промышленности, сельского хозяйства, трудовых ресурсов, а также влияние войны на экономическое развитие страны.

Созидательная жизнь в СССР было остановлена 22 июня 1941 года вследствие неожиданной агрессии со стороны нацистской Германии. Во время войны с Советским Союзом Германия широко применяла материальные активы захваченных европейских территорий.

В начале войны ситуация оказалась особенно сложной, поскольку советским войскам приходилось отступать вглубь страны, тогда как враг, используя фактор внезапности, приближался к ключевым стратегическим экономическим зонам нашей Родины.

Одной из ключевых целей военного реформирования экономики Советского Союза стало устранение количественного преимущества противника в бронетехнике, авиации, артиллерийском вооружении и прочих военных средствах. Это подразумевало срочное переориентирование основных промышленных секторов с производства товаров народного потребления на выпуск военной техники [5].

В первые месяцы войны Советский Союз столкнулся с множеством трудностей, включая необходимость централизации управления экономикой и эвакуации производственных мощностей. Ключевым решением стало перебазирование предприятий и населения в восточные регионы: Сибирь, Среднюю Азию и Урал. В период с июля по ноябрь 1941 года была осуществлена эвакуация колоссального объема производственных мощностей и сельскохозяйственной техники. Заводы незамедлительно начинали работать в новых местах дислокации. Рабочие, инженеры и техники обеспечивали быстрый запуск производства при ограниченных ресурсах.

Промышленность понесла значительные потери в связи с оккупацией западных территорий страны Германией. В исследовании, проведенном В.Т. Чунтуловым, Н.С. Кривцовым, А.В. Чунтуловой и В.А. Тюшевым [7], *«акцентируется значительное влияние Второй мировой войны: на оккупированных территориях проживало 44,9% населения страны, там же сосредоточено производство 62,8% угля, 67,7% чугуна, 51,1% стали, 61,1% алюминия, 37,8% зерновых и 83,9% сахара. В результате военных действий объем валовой продукции промышленности сократился в 2.1 раза в 1941 году»*. Однако, начиная с декабря 1941 года, в СССР началось стремительное восстановление промышленного производства. За короткий срок, всего за несколько месяцев, удалось осуществить перевод предприятий на военное производство, что к марту 1942 года привело к увеличению объемов производства. Этот процесс отличался от более длительных адаптационных периодов в других государствах. В частности, согласно данным из сборника В.Т. Чунтулова, Н.С. Кривцова, А.В.Чунтулова и В.А. Тюшева, *«переход советской промышленности на военное производство занял всего 3-4 месяца, в то время как перестройка экономики на военные нужды заняла около года. В Германии подобные изменения длились около 7 лет, а в США – 4-5 лет, что демонстрирует исключительную оперативность и эффективность мер, предпринятых в СССР»* [7].

Одним из главных направлений развития было обеспечение металлургической и энергетической базы страны. Для удовлетворения потребностей в металлургии были построены новые заводы, включая доменные и мартеновские печи, прокатные и коксовые установки. В результате успехов в этой сфере удалось увеличить выпуск высококачественной стали, что было необходимо для производства броневых листов, оружия и боеприпасов. Особое внимание уделялось добыче угля. В Кузнецком бассейне и на Урале начали функционировать новые шахты, что позволило значительно увеличить добычу угля, важного для промышленности, морского, речного и железнодорожного транспорта. В 1942 году был введен в эксплуатацию газопровод, соединивший Ельшанку и Саратов. Использование газа в промышленности Саратова дало возможность сократить потребление твердого топлива на 500 тысяч тонн. В 1945 году стартовало строительство газопровода, который должен был связать Саратов и Москву.

Вышеупомянутые авторы отмечают: *«в 1942 году на востоке страны было 10315 промышленных новостроек, в 1943 году – 10413, а в 1944 – уже 20647. С 1941 года по 1945 год в восточных районах страны было введено в действие 10 доменных, 45 мартеновских и 16 электросталеплавильных печей, 2 крупных конвертера, 14 прокатных станков, 13 коксовых батарей»* [7].

Для обеспечения качественного производства стали стало критически важным обеспечить металлургические предприятия восточных районов цветными металлами, в частности, марганцем. В срочном порядке были запущены разработки марганцевых рудников, расположенных в тундровой зоне и на северных склонах Уральских гор, с целью удовлетворения возросших потребностей страны в военное время. В 1942 году объем производства стали составил 8 миллионов тонн (до начала войны этот показатель равнялся 18 миллионам тонн), в

то время как в Германии было произведено 32 миллиона тонн, что превышает советский показатель в четыре раза.

На трудовой фронт были мобилизованы миллионы людей, в том числе женщины и молодежь. Они составили значительную часть рабочего населения, что позволило поддерживать производство в критические моменты. Примером героизма стали молодежные бригады, Стахановское движение и социалистическое соревнование между предприятиями, их подразделениями и конкретными трудящимися (рис. 1).

В течение 1942–1945 годов производительность труда в СССР повысилась более чем на 40%. Для достижения Победы и успешного осуществления боевых операций было решено сфокусироваться на сокращении выпуска товаров повседневного спроса. В результате, общий рост промышленного производства в первые три года войны характеризовался радикальными перестройками: выпуск продуктов питания, включая сахар, рыбу, обувь, текстиль и др., был вдвое сокращен [2]. Это позволило оптимизировать ресурсы в пользу военного производства.

Рис. 1. Завод «Запорожсталь» в годы Великой Отечественной войны

Сельское хозяйство в условиях войны также испытывало большие трудности, связанные с оккупацией и потерей значительных территорий. Однако, несмотря на это, колхозы и совхозы, восстанавливались, продолжали обеспечивать армию и население продовольствием, а также сырьем для промышленности: «В годы войны возобновили деятельность 85 тысяч колхозов, более 1800 совхозов и около 3 тысяч МТС. К 1945 году посевные площади на освобожденных территориях составили 69% от довоенного уровня, а по зерновым культурам – 75%. Восстановившие свои хозяйства колхозы и совхозы в 1944 году не только выполнили план, но и передали в фонд обороны десятки миллионов пудов зерна сверх нормы» [7].

Несмотря на это, ущерб, причиненный войной, оказался огромным, особенно – в области животноводства. В промежуток с 1941 по 1945 годы количество крупного рогатого скота снизилось с 54 до 44 миллионов голов. поголовье свиней уменьшилось с 28 до 9 миллионов, овец и коз – с 92 до 70 миллионов, а лошадей – с 21 до 10 миллионов. Восстановить такие утраты в короткие сроки было очень сложно.

Советский Союз, несмотря на значительные экономические потери и трудности, смог адаптировать свою промышленность и сельское хозяйство, обеспечив необходимые ресурсы для ведения войны.

Таким образом, экономика СССР в годы Великой Отечественной войны продемонстрировала беспрецедентную мобилизацию ресурсов, адаптацию промышленности и сельского хозяйства к условиям военного времени. Несмотря на значительные потери, эвакуация заводов на восток, введение карточной системы и переход на военное производство позволили стране выдержать тяжелые испытания и обеспечить армию всем необходимым для победы.

Ключевым фактором устойчивости советской экономики стали централизованное планирование, героический труд миллионов граждан и государственная политика, направленная на максимальное использование трудовых и материальных ресурсов. Победа СССР в войне во многом стала возможной благодаря экономической мощи, закаленной в условиях жесточайших испытаний.

Опыт военной экономики СССР подтвердил, что даже в экстремальных условиях возможно сохранение и развитие промышленного потенциала, если общество и государство действуют в едином порыве, руководствуясь стратегическими целями.

Источники и литература (References)

1. Бирюков Н. И. Военно-экономическое развитие СССР в годы войны. – М.: Политиздат, 1971. 327 с.
2. Борисов В. Н. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). М.: Экономика, 1976. 287 с.
3. Гаврилов Ю. Ю. Военная экономика СССР в 1941–1945 гг.: основные итоги и уроки // Вопросы истории. 2005. № 3.
4. Коломиец Д. А. Военное производство СССР в годы Великой Отечественной войны // Экономическая история. 2010. № 4.
5. Самсонов А. М. Экономика Советского Союза в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). М.: Наука, 1980. 391 с.
6. Хенкин С. М. Военная экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. М.: ИВИ РАН, 2000. 452 с.
7. Чунтулов В.Т., Кривцова Н.С., Чунтулов А.В., Тюшев В.А. Экономическая теория СССР. М.: Высшая школа, 1987. 368 с.
8. Государственный комитет обороны СССР: Постановления и распоряжения (1941–1945). М.: Архив Президента РФ, 1997.